

O redesenho como documentação: o Banestado em Maringá

Redesign as documentation: the Banestado in Maringá

Rediseño como documentación: el Banestado em Maringá

GUILHERME, Heloisa Lança. Aluna de graduação. Universidade Estadual de Maringá. Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Contato: heloisalancag@gmail.com.

VERRI, Tânia Nunes Galvão. Doutora. Universidade Estadual de Maringá. Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Contato: tngverri@uem.br.

ARAUJO, Vinícius Alves. Arquiteto e Urbanista. Universidade Estadual de Maringá. Contato: viniciusalvesdearaujo@hotmail.com

Resumo

Este artigo analisa o edifício da agência do Banestado, Banco do Estado do Paraná, projetado pelo arquiteto curitibano Rodolfo Doubek Filho, em 1980, para Maringá-PR. Para sua produção fez-se a coleta de pesquisa bibliográfica e visitas técnicas à agência bancária, dissecando o edifício através da consideração de seu contexto histórico e dos registros gráficos do projeto. Os objetivos que se pretenderam atingir foram: investigar e registrar um exemplar da Arquitetura Bancária comprometida com o rigoroso processo de produção arquitetônica no país à época, sistematizar uma produção de interesse arquitetônica em Maringá, uma cidade de setenta anos, procurar desenvolver uma cultura preservacionista, dar visibilidade às qualidades projetual e espacial que a edificação possui, além de disponibilizar um material de consulta aos acadêmicos da área, subsidiando as disciplinas de projeto para os cursos de graduação e pós-graduação.

Palavras-chave: Arquitetura Bancária; Arquitetura Moderna; Arquitetura em Maringá.

Abstract

This research analyzes the building designed by Rodolfo Doubek Filho in 1980 in Maringá for Banestado - Bank of the State of Paraná. It is sought, through the investigation, to analyze the building through its dissection, the consideration of its historical context, the graphic records of the project and, mainly, its redesign. In order to make the research feasible, the projects were consulted in the archives of the City Hall of Maringá, in addition to bibliographic research, and technical visits to the building, which is in good preservation. The objectives were to investigate and register an example of the Banking Architecture, to systematize an important architectural production, in order to try to develop a preservationist culture in the city, to give visibility to the design and spatial qualities, and to provide a rich reference material to researchers.

Keywords: Banking architecture, Banestado, Architecture in Maringá.

Resumen

Esta investigación analiza el edificio de la sucursal de Banestado, Banco do Estado do Paraná, diseñado por el arquitecto Curitiba Rodolfo Doubek Filho, en 1980, para la ciudad de Maringá-PR. La investigación busca analizar el edificio a través de su disección, considerando su contexto histórico, los registros gráficos del proyecto y el rediseño. Para que la investigación sea factible, se recopiló el proyecto legal, provisto digitalmente por el Municipio de Maringá, además de la investigación bibliográfica, visitas técnicas a la agencia bancaria, que está en buenas condiciones, con pocos cambios en el proyecto. considera reformas de mantenimiento. Los objetivos que se pretendían alcanzar eran investigar y registrar una copia de la arquitectura bancaria comprometida con el riguroso proceso de producción arquitectónica en el país en ese momento, sistematizar una producción de interés arquitectónico en Maringá, una ciudad de setenta años, para tratar de desarrollar en la ciudad un cultura conservacionista, dando visibilidad al diseño y las cualidades espaciales que tiene el edificio, además de proporcionar un rico material de consulta a académicos en el área, subsidiando las disciplinas de diseño para cursos de pregrado y posgrado.

Palabras claves: Banking architecture, Banestado, Architecture in Maringá.

O redesenho como documentação: o Banestado em Maringá

Contexto: arquitetura bancária no país e em Maringá

Essa investigação foi parte constituinte de uma pesquisa acadêmica intitulada “Arquitetura Bancária de Maringá” (2016), que teve como objetivo analisar, a partir do redesenho, obras arquitetônicas que abrigam agências bancárias na cidade, desde a data de sua emancipação, até 1990, época em que Maringá, conforme episódios verificados em outras cidades do interior do Brasil, recebeu significativos investimentos econômicos na divulgação das empresas bancárias.

Já o desenvolvimento da região, relacionado com a produção agrícola e imobiliária, teve na implantação existente da linha férrea um desencadeador do traçado urbanístico. A partir dela, a Companhia de Melhoramentos Norte do Paraná solicitou ao engenheiro paulista Jorge de Macedo Vieira a elaboração do desenho da cidade. Vieira aplicou o conceito de Cidade Jardim, com um eixo perpendicular à ferrovia em sua porção central e na cota mais alta do território, como pontos de partida. Essa demarcação configurou o centro da cidade, composto por vias estruturais, como as avenidas Getúlio Vargas, Brasil, Duque de Caxias e a rua Santos Dumont, estabelecendo uma centralidade local de comércios, prestação de serviços e edifícios institucionais bastante fortalecidos, local que viria abrigar a concentração das agências bancárias de Maringá.

O crescimento das agências bancárias no país devido ao “milagre econômico” de 1967-1973 (PETROLI, 2014), propiciou a ampliação das linhas de crédito e fez com que os grandes bancos buscassem novas sedes, procurando estabelecer áreas de influência. A intensa produção arquitetônica para cumprir essa demanda recente de agências bancárias colocou em pauta esse modelo de trabalho, tendo em 1979 um artigo de opinião escrito por Carlos Lemos, que criticava a “inserção despreocupada desse programa nas cidades brasileiras”. Tal artigo, que posteriormente foi republicado na Revista Projeto n. 26, de janeiro de 1981, ganhou repercussão, e assim a discussão sobre a Arquitetura Bancária foi retomada em 1984, com publicações de Sabbag, Zein, Segawa e Wissenbach (VERRI; LOPES; VERRI; ARAÚJO, 2019).

As agências produzidas durante as décadas de 1970 e 1980, buscaram estabelecer uma identidade única para cada instituição utilizando-se assim do que Zein (1984) chama de “personalismo”, onde “a ousadia e beleza dos resultados pretende complementar a racionalidade

do processo de trabalho”. Desse modo, os projetos realizados ainda faziam uso do concreto armado e da estrutura como partido principal, advindos do brutalismo, porém assumiam recursos expressivos específicos, recorrentes de manifestações locais.

Durante esse primeiro período, as agências surgiram como estruturas com grandes áreas, principalmente devido às demandas administrativas e tecnológicas (MAZZACORATTI, 2000). Os bancos produzidos representavam uma fase “monumentalista” (ZEIN, 1984), onde, buscavam transmitir a prosperidade advinda do “milagre econômico” por meio da exuberância projetual.

A arquitetura bancária chegou à Maringá por ser uma cidade emergente com grande potencial na atividade agrícola, com inúmeros pequenos produtores rurais. Assim, as agências bancárias acompanharam o desenvolvimento econômico, e a partir da emancipação da cidade em 1951, instalaram-se no seu centro, principalmente, entre vias Avenidas Brasil, Duque de Caxias e Getúlio Vargas e na Rua Santos Dumont (Figura 1).

Figura 1. Quadrilátero central onde se encontram as agências de Maringá. Fonte: Elaborado pelos autores.

O autor

O arquiteto autor do Banestado, Rodolfo Doubek Filho, graduou-se pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) na primeira turma, em 1962⁴⁰. Como o corpo docente da universidade federal era composto, em sua grande maioria, por arquitetos formados nas faculdades de

⁴⁰ O curso de Arquitetura e Urbanismo surgiu no Estado do Paraná como uma alternativa para aumentar o número de profissionais da área e dar continuidade aos planos e projetos de urbanização de Curitiba, que visavam transformar a cidade em de fato uma capital (JANUÁRIO, 2018).

arquitetura de São Paulo, como o Mackenzie, vê-se na atuação desses profissionais certa influência do brutalismo e da permanência das pautas modernistas (JANUÁRIO, 2018). Assim,

A partir do início de 1960, o debate sobre as tendências da arquitetura, como o racionalismo no processo construtivo, começou a fazer parte da produção arquitetônica no Paraná. [...] o período de 1960-70 em Curitiba foi marcado pela influência moderada do brutalismo paulista, com algumas diferenças, sendo marcante o cuidado acurado no detalhamento e a qualidade tectônica da obra, e frequente o uso de baixos-relevos e elementos escultóricos impressos nas empenas de concreto. (SANTOS; ZEIN, 2009, p. 4)

A produção arquitetônica do autor não tem significativa reverberação no cenário regional, mas registramos, por meio de entrevista concedida em 2018, outra agência do Banestado em Pato Branco, PR, além de integrar equipe no projeto do Parque Tanguá em Curitiba. Os serviços prestados às agências bancárias se deram por meio de concursos públicos, e segundo o autor, os projetos foram feitos de maneira remota.

O redesenho

Para a compreensão e análise do edifício, utilizou-se do método do redesenho, que de acordo com Unwin (2013), é uma prática elucidativa em relação ao processo técnico e criativo, pois permite explicitar a estrutura intelectual empregada por seu autor no projeto. As representações digitais introduzem na pesquisa sobre arquitetura (histórica, crítica e analítica) outras possibilidades de aproximação ao objeto arquitetônico que os meios analógicos tradicionais, como cópias heliográficas de pranchas a nanquim, não contemplavam. Conforme Vázquez Ramos (2016), o redesenho entendido como prática de pesquisa histórica não visa apenas produzir uma documentação apurada para o estudo de determinado projeto, mas é claramente, uma técnica que se ampara historicamente nas formas pedagógicas de transmissão do conhecimento, nas quais se aprende fazendo. Ainda para este autor, o redesenho é uma metodologia de pesquisa que, além de fornecer dados sobre a obra, nos instrui sobre o processo de projeto que a originou, usando da própria prática de projeto para investigar a estrutura compositiva. Assim entendido, o “redesenho seria uma prática metalinguística, isto é, um simulacro intencional e dirigido do projeto: um projeto do projeto” (VÁZQUEZ RAMOS, 2016).

Para a análise, coletaram-se as pranchas digitalizadas do projeto legal, fornecidas pela Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de Maringá (PMM), estudadas e redesenhadas em software *AutoCAD* e, posteriormente, foi desenvolvido o modelo virtual

tridimensional em software *Sketchup* para auxiliar a análise. Procurou-se a compreensão dos sistemas de estrutura, vedação, cobertura, e também sua implantação, a aplicação dos materiais e soluções espaciais.

O edifício está implantado entre a Av. Brasil, o principal eixo comercial da cidade no sentido leste-oeste, e a Rua Santos Dumont, na orientação norte e sul, em um conjunto de três lotes reunidos em L, cada um com dimensões de 13m x 40m, metragem padrão para os terrenos no centro da cidade; em uma área de 1.560m². A conformação dos lotes, foi determinante para a solução do programa em dois blocos, que são estruturalmente independentes (separados pela junta de dilatação), sendo o primeiro voltado à fachada norte, com acesso à Av. Brasil, e com uma área de 1.040m² ocupando dois lotes; e o segundo, orientado para sul, com acesso para a Rua Santos Dumont, com 520m².

O projeto foi desenvolvido sob rígida modulação em uma malha de 2,5m x 2,5m (Figura 2), e, no subsolo, com laje de concreto nervurada, os vãos são de 7,5m x 2,5m, dimensões ainda extraídas da malha. Dentro desse padrão, as esquadrias são rigorosamente espaçadas em caixilhos de 1,25m de largura, alinhando-se a instalação de duas peças em cada módulo estrutural. Fica evidente, portanto, a concepção arquitetônica estabelecida por Doubek Filho, que se desdobra no processo construtivo e, como consequência, na qualidade dos espaços. O interior da agência é banhado por iluminação zenital proveniente de claraboias, que Doubek , em entrevista cedida à autora em 2018, destaca como um de seus partidos arquitetônicos, de modo que tanto o primeiro pavimento, como o mezanino, são afastados da lateral oeste para permitir que a luz atravesse os pavimentos e chegue ao térreo (Figura 3).

Figura 2. Esquema de modulação estrutural da agência. Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 3. Corte longitudinal, representação das clarabóias e setorização da agência. Fonte: Elaborado pelos autores.

O edifício, que pode ser acessado por ambas vias públicas, é elevado em 0,90m em relação ao passeio, criando uma passagem livre para o pedestre transpor a quadra, em um entendimento das relações entre arquitetura e urbanismo, entre cidade e edifício, tal decisão projetual, também foi um dos partidos arquitetônicos adotados (DOUBEK, 2018).

Na entrada do edifício, o usuário depara-se com um espaço único, de pé direito duplo, que conforma a organização espacial do pavimento térreo e demarca a passagem aos pedestres entre as vias. O pé direito duplo é parcialmente interrompido por um mezanino, que delimita as atividades privadas.

O volume do edifício do Banestado é constituído por dois prismas de alturas distintas (Figura 4). O primeiro, de 13,40m de altura, é um retângulo de 26m x 40m, onde se concentra a parte administrativa e o segundo, ocupando um lote único e com dimensões de 13m x 40m, abriga a área de atendimento e o acesso secundário, com altura de 7,30m. A porção voltada para a Av. Brasil contém a circulação vertical, vedada por um polígono de maior altura, compondo a fachada e que constitui um marco ao acesso.

Figura 4. Esquema de separação dos blocos. Fonte: Elaborado pelos autores.

Sobre a distribuição do programa de necessidades, no térreo são concentradas todas as atividades referentes ao atendimento ao público, como a praça de atendimento e as atividades operacionais. A área de acesso restrito aos funcionários é separada por uma parede, revestida em mármore travertino como o das fachadas, e é nesse local que se encontram os ambientes técnicos e de apoio aos funcionários, como instalações sanitárias, de ar condicionado, tesouraria e caixa-forte.

O pavimento seguinte é o mezanino que, ancorado à parede leste e sustentado por dois pilares de concreto aparente, com dimensões de 40cm x 40cm e rotacionados 45 graus, permitem um balanço de 5m. As atividades realizadas no mezanino, por sua vez, retomam os

compartimentos de apoio ao funcionamento do banco, como as casas de máquinas, a cantina e o almoxarifado.

O primeiro piso corresponde às funções da agência regional, que além de atender a cidade sede, também era responsável pelas agências de porte menor da região, possuindo repartições para cada atividade da gerência. Nesse local fica clara a diferença de altura da agência, pois é possível acessar a cobertura do agrupamento que fica orientada para Rua Santos Dumont, que possui um teto verde, de livre acesso aos servidores e configura o menor polígono entre as duas geometrias principais.

Em todos os pavimentos do conjunto principal há um alinhamento das instalações de apoio aos usuários, imprimindo legibilidade e funcionalidade ao espaço. Além disso, esse agrupamento de funções auxilia nos fluxos da agência, pois concentra a escada e o elevador, exclusivos para funcionários, juntamente com os ambientes de auxílio técnico e pessoal. Tem-se assim, uma circulação vertical específica em dois pontos da edificação: uma mais restrita e periférica, adjunta à fachada leste; e uma segunda, de caráter público, no volume que demarca a agência, esse elemento é significativo para a identificação da instituição, dadas suas grandes proporções e sua localização.

O rigor do método projetual utilizado pelo autor, reforça a percepção dos módulos estruturais, como a paginação do piso, que reproduz a o padrão de 2,5m x 2,5m da laje nervurada. Do mesmo modo, tanto os dutos de ar-condicionado como as luminárias que complementam o espaço arquitetônico estão organizados seguindo a malha estrutural. As fachadas em pele de vidro fumê são sustentadas por caixilhos metálicos, solução tratada pelo autor como uma inovação da época, pois o uso do metal era algo extravagante para o momento (DOUBEK, 2018). As marquises dos acessos também são estruturadas pelo mesmo sistema de esquadria modulada (Figura 5). Já o revestimento em mármore travertino foi adotado, segundo o arquiteto, como modo de expressar o desenvolvimento e enriquecimento da cidade de Maringá, devido ao crescimento econôm

Figura 5. Acesso à agência demarcado pela marquise modular. Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

Considerações finais

Esse trabalho de levantamento se faz relevante para a formação identitária de uma comunidade, pois é constituído um inventário de obras que permitem acesso à informação do patrimônio. Redesenhar é também uma atividade que possibilita a aproximação entre projeto e história, caracterizando-se como um método de preservação do patrimônio edificado, e que assume significativo valor na região, cuja ocupação tem menos de setenta anos, e não há desenvolvida uma cultura de preservação

Para essa análise de aproximação ao edifício, o método de redesenho foi uma ferramenta fundamental, pois como afirma Vázquez Ramos (2016), “os desenhos são a essência da arquitetura como disciplina artística que persegue a finalidade prática”. Com base nessa estratégia, foi possível desenvolver um documento que expressa a estratégia de projetar do arquiteto autor, pois

[...] quando redesenhamos com a finalidade de entender o processo de projeto que levou um determinado arquiteto à definição de uma forma (final) mediante o mesmo instrumento com que ele definiu o projetado (desenho), pretendemos identificar os procedimentos do processo de projeto que foram usados com essa finalidade. (VÁZQUEZ RAMOS, 2016)

Dessa maneira, é preciso que, além do desdobramento técnico, busquem-se informações sobre a obra analisada, assim como sobre o autor e o contexto histórico do projeto. Esse trabalho de levantamento de uma obra e de um autor pouco conhecidos faz-se necessário para a formação identitária de uma comunidade, pois é constituído um inventário de obras que permitem acesso à informação do patrimônio moderno.

No caso do Banestado, o edifício se encontra em bom estado de conservação, com a estrutura, revestimentos, instalações internas, como as luminárias, preservados, embora, recentemente, a agência tenha encerrado as atividades e todo prédio encontra-se vazio. Já a relevância arquitetônica da obra está relacionada não somente com a cidade onde ela está implantada, mas também com todo o contexto histórico que se passa na capital do estado e no país, pois o período marcado pelo pós-Brasília explora as discontinuidades e o pluralismo do movimento moderno (JANUÁRIO, 2018). O conjunto dos redesenhos produzidos conforma um acervo investigativo, com referências históricas e analíticas, que inserem a obra do Banestado em um contexto mais amplo que somente o período arquitetônico, como a pauta da “Arquitetura Bancária” no Brasil, suas interfaces com a capital e a escola que formava a comunidade de autores no estado.

Referências:

DOUBEK FILHO, Rodolfo. Rodolfo Doubek Filho: depoimento [ago. 2018]. Entrevista concedida a Heloisa Lança Guilherme. Maringá, 2018.

JANUÁRIO, Isabelle Caroline. **A Arquitetura de Joel Ramalho Junior, Leonardo Oba e Guilherme Zamoner nos anos 1970**: Concursos nacionais, respostas curitibanas. Dissertação (Mestrado em arquitetura) – Programa de Pós-Graduação da Universidade Estadual de Maringá UEM, Maringá, 2018.

LEMONS, Carlos. Arquitetura bancária e outras artes. **Folha de S. Paulo**, Caderno Opinião, São Paulo, 03 jul. 1979, p. 3 < <https://bit.ly/2UaX191> >. Este artigo foi reproduzido no número 26 da Revista Projeto, p. 27-28.

MAZZACORATTI, Cesar Luiz. **50 anos de arquitetura bancária no Brasil**: Estudo a partir de uma instituição, o Banco Itaú. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) - Programa de Pós-graduação em Arquitetura da Universidade da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000.

PETROLI, Marcos Amado. **Arquitetura Bancária Gaúcha nos Anos 70**: A influência brutalista. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) - Programa de Pós-Graduação em arquitetura da UFRGS, Porto Alegre, 2014.

SABBAG, Haifa Yazigi. Arquitetura bancária. **Revista Módulo**, Rio de Janeiro, n. 79, Avenir Editora, p. 40-63, mar. 1984.

SANTOS, Michelle Schneider; ZEIN, Ruth Verde. A moderna Curitiba dos anos 1960: jovens arquitetos, concurseiros, planejadores. In: SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL, 8., 1-4 set. 2009, Rio de Janeiro. Disponível em: < <https://docomomo.org.br/wp-content/uploads/2016/01/020-1.pdf>>. Acesso em: 14 ago. 2020.

STRÖHER, Ronaldo de Azambuja. **As transformações na tipologia e no caráter do prédio bancário em meados deste século**. 1999. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) – PROPAP Programa de pesquisa e pós-graduação em arquitetura da UFRGS, Porto Alegre, 1999.

UNWIN, Simon. **Vinte edifícios que todos arquitetos deve compreender**. São Paulo: WWF Martins Fontes, 2013.

VÁZQUEZ RAMOS, Fernando Guillermo. Redesenho: Conceitos gerais para compreender uma prática de pesquisa histórica em arquitetura. **Arquitextos**, São Paulo, ano 17, n. 195.09, ago. 2016. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/17.195/6181>>. Acesso em: 14 ago. 2020.

VERRI JUNIOR, A, VERRI, T.N.G., ARAÚJO, V.A. A recepção e a difusão da arquitetura e urbanismo modernos brasileiros na plena amplitude de sua abordagem – O edifício do Banespa em Maringá. In: SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL, 12., 21-24 nov. 2017, Uberlândia. Disponível em: <https://86f63fb5-78f4-499a-be33-ce647e4a2ee4.filesusr.com/ugd/c5f73c_ae5ba22cb36843c3babf238b1a5759f3.pdf>. Acesso em: 14 ago. 2020.

VERRI JUNIOR, A, VERRI, VERRI, E.L. T.N.G., ARAÚJO, V.A., A arquitetura bancária em Maringá. In: SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL, 13., 07-10 out. 2019, Salvador. Disponível em: <<https://docomomo.org.br/wp-content/uploads/2020/04/110958.pdf>>. Acesso em: 14 ago. 2020.

VERRI, Tânia Nunes Galvão. **Arquitetura e Cidade: a modernidade em Maringá**. Tese (Doutorado em arquitetura) – Programa de Pós-Graduação do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP, São Carlos, 2016.

ZEIN, Ruth Verde. Muita construção, muita arquitetura. **Revista Projeto** n. 63, Projeto Editores Associados, p. 47-85, maio. 1984.